

KEGIATAN STIMULASI MOTORIK KASAR ANAK USIA 2-3 TAHUN DI TAMAN PENITIPAN ANAK

JFACE
Journal of Family, Adult, and Early
Childhood Education
<http://ejournal.aksararentakasiar.com/index.php/jface>
Penerbit Aksara Rentaka Siar (ARS)
Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Volume 1, Nomor 1, Februari 2019
DOI: 10.5281/zenodo.2563403

Reri Santia^{1,*}, Indra Jaya¹, Zulminiati Zulminiati¹

¹Jurusan PG-PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*rerisantia19@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out how the gross motor stimulation activities of children aged 2-3 years in Taman Penitipan Anak Hikari Kids Club Padang. The research method used is descriptive with a qualitative approach. This research was carried out on the implementation of gross motor stimulation activities of children aged 2-3 years in Taman Penitipan Anak Hikari Kids Club Padang with informants/respondents were teachers who taught in the classroom TPA Aisyah. Data collection techniques in this study are observation, interview and documentation. Data analysis in the study was carried out in the form of descriptions namely words. The results of this study indicate that gross motor stimulation activities of children aged 2-3 years are well underway and refer to the child's developmental needs. Planning is carried out in the form of RPPH in accordance with the theme indicators so that activities are structured and directed. Teacher use demonstration methods and media used by the media provided at school. And selected based on stimulation activities. Evaluation carried out on stimulation activities is in the form of assessment during the activity process and the teacher record important things.

Keywords: Stimulation, Early Childhood, Gross Motor

PENDAHULUAN

Anak usia dini merupakan anak berusia nol sampai dengan usia enam tahun. Anak usia dini sering juga disebut dengan *golden age* atau usia emas karena rentang usia ini anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat dalam berbagai aspek. Pada masa ini semua potensi yang dimiliki oleh anak berkembang dengan sangat cepat. Salah satu aspek perkembangan anak yang penting untuk dipantau pada usia 1-3 tahun adalah perkembangan fisik motorik karena banyak kinerja kognitif berakar pada keberhasilan perkembangan motorik. Perkembangan motorik merupakan perkembangan unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara susunan saraf, otot, otak dan spinal cord. Perkembangan motorik anak meliputi perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah gerakan yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri, contohnya kemampuan anak untuk melatih keseimbangan tubuh dan melompat, kemampuan anak untuk melatih kekuatan otot kaki ketika melompat. Motorik halus mencakup kemampuan dan kelenturan dalam menggunakan jari dan alat untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk. Kedua kemampuan itu penting dikembangkan supaya perkembangan anak berkembang dengan ideal dan kemampuan motorik juga dikontrol oleh organ otak.

Perkembangan motorik kasar ialah perkembangan yang penting bagi anak usia dini khususnya playgroup, usia lima sampai enam tahun. Karena keterampilan motorik kasar membantu sikecil menjalani

kesehariannya bahkan keterampilan ini juga sangat penting agar anak dapat merawat dirinya sendiri. Contohnya memakai baju di mana anak harus berdiri satu kaki untuk memakai celana. Atau keterampilan untuk memanjat yang berguna buat anak untuk memanjat tempat tidur saat mau tidur atau menaiki mobil. Keterampilan gerakan kasar anak juga berpengaruh pada kemampuan yang lain yang harus dikuasai anak misalnya kemampuan anak untuk bisa duduk tegak akan berpengaruh pada keterampilan motorik halus anak seperti menggunting dan menulis. Kemampuan duduk tegak juga berpengaruh pada akademis anak saat ia bersekolah. Oleh sebab itu tanpa keterampilan gerakan kasar anak akan kesulitan melakukan aktivitas-aktivitas dasar dalam kehidupan.

Perkembangan motorik kasar anak umur dua sampai tiga tahun di kelompok bermain ditekankan pada koordinasi gerakan motorik kasar dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan melatih otot-otot kaki dan lengan anak serta koordinasi pada mata dan tangan serta mengembangkan kesadaran anak dalam ruang. Menurut Mar'at (2016) perkembangan motorik pada masa kanak-kanak awal umur 2 sampai 3.5 tahun yaitu anak bisa berjalan dengan baik, berlari lurus ke depan dan melompat. Pengembangan motorik kasar pada anak perlu adanya bantuan dari para pendidik di lembaga pendidikan. Maka dari itu dibutuhkan pemberian stimulasi yang baik dalam mengembangkan motorik kasar anak usia 2-3 tahun. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 (2014) stimulasi adalah kegiatan merangsang kemampuan dasar anak 0-6 tahun agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Setiap anak perlu mendapat stimulasi rutin sedini mungkin dan terus menerus pada setiap kesempatan.

Pendidik mempunyai peran penting dalam mengembangkan dan meningkatkan motorik kasar anak. Pendidik dapat menentukan aktivitas yang tepat bagi anak dan berpatokan pada kurikulum dan teori yang ada. Banyak aktivitas kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motorik kasar anak. Kegiatan yang disusun oleh guru tersebut harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak, kemudian media dan metode harus menarik, agar anak tertarik untuk melakukan kegiatan yang dilakukan. Evaluasi perkembangan motorik juga penting dilakukan agar guru dapat melihat ketercapaian bidang pengembangan motorik anak. Pengembangan motorik kasar anak dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti bermain.

Menurut Sulistyawati (2014) Stimulasi yang perlu dilakukan untuk anak usia 2-3 tahun dalam mengembangkan motorik kasar adalah mendorong anak mau untuk memanjat, berlari, melompat, melatih keseimbangan badan dan bermain bola. Pemberian stimulasi yang tepat akan menghasilkan perkembangan yang baik. Namun jika stimulasi yang diberikan tidak sesuai dengan tahap perkembangan anak akan berakibat fatal pada kehidupan selanjutnya. Mengingat pada zaman sekarang banyak orang tua yang sibuk bekerja dan sedikit sekali waktu untuk anak-anaknya. Banyak ibu-ibu yang menjadi wanita karir yang sibuk diluar dan sering melalaikan tugasnya sebagai ibu. Mereka menganggap perlu ikut bekerja untuk menopang perekonomian keluarga dan menitipkan anaknya di Taman Penitipan Anak. Taman Penitipan Anak diharapkan dapat sebagai ibu pengganti bagi anak yang dapat memberikan stimulasi dan perhatian kepada anak sesuai dengan aspek perkembangannya.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di berbagai Taman Penitipan Anak di Kota Padang, ditemukan masih kurang variatifnya kegiatan yang ditunjukkan untuk pengembangan motorik kasar anak sehingga motorik kasar anak tidak berkembang secara optimal. Kegiatan yang dilakukan tidak bervariasi, tidak terstruktur. Di samping itu perencanaan yang kurang dan hanya terfokus pada pengasuhan dalam pembiasaan saja. Contohnya dalam pengembangan motorik anak hanya bermain di luar ruangan, pendidik hanya mengawasi anak saja tanpa memberi perlakuan pada anak, sehingga anak menjadi bosan, malas bergerak. Namun setelah peneliti melakukan observasi di Taman Penitipan Anak Hikari Kids Club yang berada di Kota Padang, tepatnya di Jalan Azizi No 4. Andalas Padang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Peserta didik TPA Hikari Kids Club memiliki 5 kelas, yaitu kelas baby dengan usia peserta didiknya 0-1 tahun jumlah 5 anak, kelas bintang dengan usia peserta didik 1-2 tahun jumlah 4 anak, kelas bulan kecil dengan usia peserta didik 2-3 tahun jumlah 12 anak, kelas bulan besar dengan usia peserta didik 3-4 tahun jumlah 5 anak, dan kelas matahari dengan usia peserta didik 4-6 tahun jumlah 7 anak. Peneliti melihat kegiatan stimulasi motorik kasar anak telah berjalan dengan baik dan anak aktif dalam

setiap kegiatan dan memiliki kemampuan bergerak sesuai dengan usianya. Maka dari itu peneliti ingin melihat lebih lanjut bagaimana bentuk pengembangan motorik kasar yang ada di TPA.

METODE

Sesuai dengan fokus penelitian dan tujuan penelitian yang dirumuskan maka jenis penelitian adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Arikunto (2013) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status dan gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis tertentu melainkan hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala, gejala, atau keadaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan catatan lapangan, hasil wawancara, dan dokumentasi maka dapat dianalisis data secara umum tentang kegiatan stimulasi motorik kasar anak umur dua sampai tiga tahun pada Taman Penitipan Anak Hikari Kids Club Padang. *Pertama*, bentuk perencanaan. Kegiatan stimulasi yang dilakukan di Taman Penitipan Anak Hikari Kids Club Padang bentuk perencanaan yang dibuat oleh guru berbentuk RPPH, tetapi tidak semua kegiatan ada RPPH-nya karena kegiatan dilakukan sesuai dengan kondisi dan situasi anak pada saat itu. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat perencanaan ialah pembuatan perencanaan kegiatan stimulasi dibuat berdasarkan tujuan dari kegiatan, indikator yang akan dicapai, tema dan sub tema, serta kegiatan tersebut harus menarik.

Kedua, bentuk kegiatan. Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam stimulasi motorik kasar anak usia 2-3 tahun yaitu kegiatan senam pagi, kegiatan bermain outdoor seperti memanjat, menempuh jembatan, seluncuran, kegiatan melempar dan menangkap bola, berjalan lurus dan juga menari. Metode yang digunakan guru pada kegiatan stimulasi motorik kasar anak usia 2-3 tahun, yaitu metode demonstrasi, di mana guru mencontohkan terlebih dahulu dan memberi kesempatan anak untuk mempraktikkannya secara langsung. Media yang digunakan guru dalam kegiatan stimulasi motorik kasar yaitu media yang tersedia di sekolah seperti kertas karto, panjatan, seluncuran, jembatan, tangga, televisi, DVD, video dan speaker. *Ketiga*, evaluasi kegiatan stimulasi. Kegiatan evaluasi dilakukan guru sepanjang proses kegiatan stimulasi berlangsung, guru mencatat hal-hal penting dan mengelompokkan nama-nama mana yang mampu dan tidak mampu untuk ditindaklanjuti.

Pembahasan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka peneliti akan mendeskripsikan pembahasan tentang kegiatan stimulasi motorik kasar di Taman Penitipan Anak Hikari Kids Club Padang. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan ialah pedoman observasi, wawancara dan dokumentasi. Diharapkan terlihat gambaran tentang kegiatan stimulasi motorik kasar yang diterapkan di Taman Penitipan Anak Hikari Kids Club Kota Padang dimulai dari perencanaan kegiatan stimulasi, pelaksanaan kegiatan stimulasi dan evaluasi. Hasil penelitian ini dibahas berdasarkan teori, sehingga akan terlihat bagaimana keterkaitan antar teori dan fakta yang terjadi di lapangan. Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut.

Perencanaan Kegiatan Stimulasi Motorik Kasar Anak Usia 2-3 tahun

Bentuk Perencanaan Stimulasi Motorik Kasar Anak

Berdasarkan hasil temuan di lapangan mengenai bentuk perencanaan kegiatan stimulasi motorik kasar anak usia 2-3 tahun adalah RPPH, sebagai acuan guru dalam melaksanakan kegiatan stimulasi,

tetapi tidak semua kegiatan dibuatkan RPPH-nya karena kegiatan stimulasi bisa saja ditukar sesuai dengan keadaan dan kondisi anak pada saat itu. Berdasarkan temuan di lapangan di atas Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2015) mendefinisikan RPPH sebagai unit perencanaan terkecil yang dibuat untuk digunakan dalam satu hari. Berdasarkan pembahasan yang dipaparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa RPPH ialah perencanaan kegiatan dibuat dalam bentuk RPPH yang memandu kegiatan dalam satu hari, perencanaan dibuat agar kegiatan lebih terstruktur dan terarah. Tetapi peneliti menemukan di lapangan RPPH-nya tidak selalu dibuat oleh guru.

Hal-hal yang Diperhatikan dalam Menyusun Perencanaan

Berdasarkan hasil temuan di lapangan di Taman Penitipan Anak Hikari Kids Club Padang Pembuatan perencanaan kegiatan stimulasi dibuat berdasarkan tujuan dari kegiatan, indikator yang akan dicapai, tema dan sub tema, serta kegiatan tersebut harus menarik. Pelaksanaan kegiatan stimulasi pembuatan perencanaan di lapangan sesuai dengan pendapat Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2015), yaitu RPPH memuat tentang identitas lembaga, tema/subtema, kelompok usia, alokasi waktu, kegiatan belajar, indikator capaian perkembangan dan media.

Kegiatan Stimulasi Motorik Kasar Anak Usia 2-3 tahun

Bentuk Pelaksanaan Kegiatan Stimulasi Motorik Kasar

Berdasarkan hasil temuan di lapangan bahwa bentuk pelaksanaan kegiatan stimulasi motorik kasar di Taman Penitipan Anak Hikari Kids Club Padang adalah terdiri dari 6 kegiatan, yaitu bermain outdoor seperti memanjat, naik dan turun tangga, menempuh jembatan, seluncuran, senam pagi, berjalan lurus, menari, melempar dan menangkap bola. Berdasarkan kegiatan stimulasi yang diterapkan di lapangan sesuai dengan pendapat Sulistyawati (2014) Stimulasi yang perlu dilakukan untuk anak usia 2-3 tahun dalam mengembangkan motorik kasar adalah mendorong rasa ingin memanjat, berlari, melompat, melatih keseimbangan badan dan bermain bola.

Selain itu, pendapat ini sesuai dengan pendapat Mar'at (2016) perkembangan motorik anak umur dua dan tiga tahun, yaitu anak bisa berjalan lurus dengan baik. Sejalan dengan pendapat di atas Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD (2014) perkembangan motorik kasar anak usia 2-3 tahun terdiri dari melaksanakan aktivitas yang memperlihatkan anak bisa melempar serta menangkap bola besar dan ringan, melaksanakan aktivitas yang memotivasi anak bisa melakukan kegiatan menari sesuai irama dan anak mampu naik dan turun tangga atau tempat yang lebih tinggi rendah dengan berpegangan.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk kegiatan stimulasi motorik kasar anak usia 2-3 tahun merupakan bentuk stimulasi motorik kasar, yaitu memanjat, melempar dan menangkap bola, melatih keseimbangan, menari mengikuti irama, naik dan turun tangga, berjalan lurus merupakan bentuk stimulasi yang baik dan sesuai dengan perkembangan anak. Stimulasi yang benar dan sesuai akan mengoptimalkan perkembangan anak pada usia itu dan menyiapkan anak untuk perkembangan selanjutnya.

Metode yang Digunakan

Berdasarkan temuan penelitian terkait dengan metode yang diterapkan di TPA terlihat bahwa ada beberapa metode yang telah diterapkan, untuk kegiatan stimulasi guru menggunakan metode demonstrasi saja di mana guru mencontohkan kegiatan yang hendak dilakukan dan member kesempatan anak untuk mempraktikkannya secara langsung. Penerapan metode yang dilakukan di lapangan sesuai dengan pendapat Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak usia Dini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2015) yang menyatakan bahwa metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran pada peserta didik untuk mencapai kompetensi tertentu. Berikut ini beberapa metode yang dianggap sesuai untuk PAUD adalah metode bercerita, metode demonstrasi, metode

bercakap-cakap, metode pemberian tugas, metode sosio drama, metode karya wisata, metode proyek dan metode eksperimen,

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode stimulasi motorik kasar anak merupakan hal yang sangat penting dalam proses stimulasi karena hal ini berkaitan dengan cara guru dalam menyampaikan setiap informasi yang dapat mengembangkan setiap kemampuan anak. Oleh karena itu guru harus memperhatikan metode yang tepat yang mereka gunakan dalam kegiatan stimulasi.

Media yang Digunakan

Berdasarkan temuan di lapangan bahwa media yang digunakan guru dalam kegiatan stimulasi motorik kasar anak, yaitu media gambar, panjatan tambang, tangga, seluncuran, jembatan, media audio visual berupa video. Guru memilih media yang tepat dan yang mendukung perkembangan anak. Menurut Nurani & Sujiono (2010) media dan sumber belajar dalam bermain yang dapat digunakan oleh anak bersama guru merupakan salah satu faktor yang penting yang sangat memengaruhi penguasaan anak terhadap materi yang diberikan, melalui media inilah anak bereksperimen dan bereksplorasi dengan bahan yang ada. Berdasarkan ini dapat disimpulkan media dan sumber belajar merupakan faktor penting dalam proses kegiatan yang akan dilaksanakan, pemilihan media yang cocok akan menghasilkan hasil yang maksimal pula. Jadi media yang dipilih dan digunakan guru dalam kegiatan stimulasi motorik kasar anak usia 2-3 tahun dipilih berdasarkan kegiatan yang cocok.

Evaluasi Kegiatan Stimulasi Motorik Kasar

Berdasarkan temuan dilapangan evaluasi yang dilakukan di TPA dimulai dari pertama kali anak datang ke sekolah hingga mereka pulang. Evaluasi dilakukan selama proses kegiatan berlangsung, guru mencatat hal-hal penting dan mengelompokkan mana anak yang sudah mampu dan belum mampu melaksanakan kegiatan. Hal ini sejalan dengan pendapat Latif (2014) menyatakan bahwa evaluasi dikumpulkan dari hasil kerja anak, catatan dari pengamatan guru. Kemudian sejalan dengan pendapat Samsudin (2008) menyatakan bentuk penilaian yang dipakai agar mendapatkan gambaran perkembangan kemampuan anak, yaitu unjuk kerja ialah bentuk penilaian menuntut anak agar melaksanakan tugas dalam aktivitas yang dapat disimak misalnya praktik, olahraga, dan memperagakan sesuatu. Dari pemaparan dapat disimpulkan evaluasi kegiatan stimulasi motorik kasar dilakukan selama proses kegiatan berlangsung, penilaian tersebut berupa penilaian unjuk kerja dan guru mencatat hal-hal penting.

KESIMPULAN

Perencanaan yang dilakukan sebelum kegiatan stimulasi motorik kasar anak usia 2-3 tahun, yaitu berbentuk RPPH, tetapi tidak semua kegiatan dibuatkan RPPH karena sesuai dengan kondisi dan situasi anak pada saat itu. RPPH dibuat berdasarkan tujuan kegiatan indikator, tema dan sub tema. Bentuk kegiatan stimulasi motorik kasar anak usia 2-3 tahun terdiri dari kegiatan bermain outdoor yang dilakukan setiap pagi dan sore seperti kegiatan memanjat, seluncuran, menaiki dan menuruni tangga, menempuh jembatan, selanjutnya kegiatan menari, senam pagi, berjalan lurus, dan melempar dan menangkap bola. Metode yang digunakan, yaitu metode demonstrasi. Media yang digunakan guru, yaitu media yang disediakan oleh sekolah. Evaluasi yang dilakukan adalah menilai bagaimana perkembangan anak selama berada di sekolah, dan memperhatikan selama proses kegiatan stimulasi berlangsung guru mencatat mana hal-hal yang penting dan mengelompokkan nama-nama mana anak yang telah mampu dan belum mampu melaksanakan kegiatan.

REFERENSI

- Arikunto, S. (2013). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan, Gangguan Tumbuh Kembang Anak*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Samsunuwiyayati, M. (2016). *Psikologi Perkembangan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sulistyawati. (2014). *Deteksi Tumbuh Kembang Anak*. Jakarta: Kencana
- Susanto. (2017). *Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: PT Bumi Aksara